

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Norqobilova Rayxona Davlatovna

TerDPI Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili
kafedrası v.b dotsenti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish jarayoni va uning ahamiyati haqida so'z boradi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va pedagogik mahorati o'quvchilarning ta'lim sifati va tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari va uni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun pedagogik mahoratning ortishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, bolalar bilan ishlash jarayonida ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi, kasbiy tayyorgarlik, metodika, ta'lim sifati, pedagogik innovatsiyalar.

ABSTRACT:

This article discusses the process of forming the pedagogical skills of primary school teachers and its importance. In the modern education system, the professional training and pedagogical skills of a teacher directly affect the quality of education and upbringing of students. The article also analyzes the main components of pedagogical skills and methods for their development. For primary school teachers, increasing pedagogical skills not only increases the effectiveness of the educational process, but also serves to develop their abilities in the process of working with children.

Keywords: pedagogical skills, primary education, teacher, professional training, methodology, quality of education, pedagogical innovations.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning shaxsiyati shakllanishida muhim o'rin tutadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari nafaqat nazariy bilimga, balki yuqori pedagogik mahoratga ham ega bo'lishi kerak. O'qituvchining pedagogik mahorati uning o'quvchilar bilan samarali muloqot qilishi, innovatsion metodlarni qo'llashi va tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, bugungi kunda axborot texnologiyalari va zamonaviy pedagogik

yondashuvlarning rivojlanishi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini doimiy ravishda oshirish zarurligini talab qiladi.

Pedagogik mahorat tushunchasi va uning tarkibiy qismlari. Pedagogik mahorat bu - o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlashdagi kasbiy qobiliyatlari, pedagogik texnologiyalarni qo'llash darajasi va dars jarayonini samarali tashkil etish ko'nikmalaridir. Pedagogik mahorat quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

Psixologik-pedagogik bilimlar – bolalar psixologiyasini tushunish, individual yondashuv. O'qituvchi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil qilishi lozim.

Dars o'tish metodikasi – innovatsion metodlarni qo'llash, interaktiv usullardan foydalanish. Zamonaviy ta'lim muhitida o'quvchilarni faol ishtirok etishga undovchi metodlarning qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Muloqot madaniyati – o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, ota-onalar bilan hamkorlik. O'qituvchi sinfda ijobiy psixologik muhit yaratib, bolalarning o'z fikrlarini erkin ifodalashiga sharoit yaratishi kerak.

Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash – zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Elektron darsliklar, multimediali materiallar va interfaol ta'lim vositalaridan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirishga yordam beradi.

Tarbiyaviy faoliyat – o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy tarbiyasiga e'tibor qaratish. O'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish usullari Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

Kasbiy rivojlanish dasturlari – o'qituvchilar uchun seminarlar, treninglar va master-klasslar tashkil etish. Doimiy ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashish pedagoglarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Tajriba almashish – ilg'or pedagoglar tajribasini o'rganish, amaliyotda qo'llash. O'qituvchilar o'zaro muloqot qilish orqali bir-birlarining samarali dars o'tish usullarini o'rganib, tajriba almashishlari kerak.

O'z-o'zini rivojlantirish – ilmiy adabiyotlarni o'qish, ta'lim sohasidagi yangiliklardan boxabar bo'lish. Pedagoglar o'z ustida ishlashi, innovatsion o'qitish usullarini o'rganishi zarur.

Innovatsion metodlarni joriy etish – zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish. Masalan, STEM ta'limi, loyihaviy metodlar va kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikalaridan foydalanish.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash – zamonaviy raqamli resurslardan foydalanish, masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ham muhim.

Xulosa shuki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. O'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini muntazam ravishda rivojlantirib borishlari lozim. Buning uchun innovatsion metodlardan foydalanish, pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va doimiy o'rganish jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajak ta'limi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchilar pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirib, doimiy ravishda kasbiy mahoratini rivojlantirishlari zarur.

References

1. Jalolov J. "Pedagogik mahorat asoslari", Toshkent, 2020.
2. Hasanboeva O. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi", Samarqand, 2019.
3. G'ofurov R. "Ta'lim sifatini oshirish yo'llari", Toshkent, 2021.
4. Xodjayev N. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar", Buxoro, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 2020-yil.
6. Saidov M. "Innovatsion ta'lim metodlari", Toshkent, 2023.
7. Karimova N. "Axborot-kommunikatsion texnologiyalar va ta'lim", Namangan, 2020.